

WORKSHOPBERICHT: PROVENIENZFORSCHUNG ZU WERKEN PAUL KLEES

VANESSA VOGLER

Provenienzforschung ist in Bern nicht nur im Kunstmuseum aufgrund der laufenden Untersuchung des Legats Cornelius Gurlitt ein brisantes Thema, sondern auch in dessen Partnerinstitution, dem Zentrum Paul Klee. Am Freitag, 1. November 2019 fand im Zentrum Paul Klee ein Workshop statt, der sich explizit mit der Provenienzforschung zu Werken von Paul Klee beschäftigte. Das Ziel war es, Provenienzforschenden verschiedener Institutionen eine Plattform zu bieten, um Ergebnisse und Erfahrungen zu teilen sowie sich über Probleme und Schwierigkeiten auszutauschen. Teilgenommen haben neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gastgeberinstitution und deren Kolleginnen und Kollegen aus dem Kunstmuseum Bern auch Fachleute aus dem Kunstmuseum Basel, dem Kunsthaus Zürich, dem Schweizerischen Institut für Kunstgeschichte in Zürich sowie von den Universitäten Bern und Zürich, ausserdem der Sekretär und Kurator des Nachlasses der Familie Klee, Stefan Frey und Hans Christoph von Tavel, der ehemalige Direktor des Kunstmuseums Bern sowie weitere Interessierte.

EVA WIEDERKEHR SLADECZEK

Eva Wiederkehr Sladeczek (Zentrum Paul Klee Bern, Leiterin Archiv/ Dokumentation) eröffnete den Workshop mit einem Überblick über die Provenienzforschung zu Paul Klee und einem Einblick in die diesbezüglichen Recherchetätigkeiten des Zentrum Paul Klee.

Obwohl bereits die Paul-Klee-Stiftung

eine Grundlage für die Erforschung von Besitzverhältnissen geschaffen hatte und im Jahr 2004 der *Catalogue raisonné Paul Klee* fertiggestellt wurde, existieren weiterhin offene Fragen. Im Rahmen eines Projektes mit dem Anspruch das gesamte Œuvre Paul Klees abzudecken, waren umfassende Provenienzrecherchen nicht zu leisten. Im Fokus standen hingegen das Verifizieren der aktuellen Standorte sowie das Abbilden von Werken, zu denen bis anhin keine Reproduktionen vorlagen. Ausserdem nahm die Provenienzforschung zur Entstehungszeit des Werkverzeichnisses noch nicht den zentralen Stellenwert ein wie heute. Erst im Zuge der Washingtoner Erklärung im Jahr 1998 wurde bei kunsthistorischen Untersuchungen ein stärkerer Fokus auf die Aufarbeitung von Besitzverhältnissen gelegt, insbesondere zu solchen, die mit Raubkunst in Verbindung stehen. Für die Provenienzangaben im *Catalogue raisonné Paul Klee* wurde daher hauptsächlich mit Paul Klees eigenem schriftlichem Nachlass gearbeitet, wie seinem persönlichen Werkverzeichnis, seinen Tagebüchern, seiner privaten und geschäftlichen Korrespondenz sowie von ihm verfassten Sendungslisten an Galerien. Trotz der Fülle des überlieferten Materials aus der Hand des Künstlers besteht noch zusätzlicher Recherchebedarf, da es oft schwierig ist, die Werke zu identifizieren und sich die genauen Besitzverhältnisse in vielen Fällen nicht genau eruieren lassen. So ist es beispielsweise oft nicht möglich, zu unterscheiden, ob ein Galerist ein Werk gekauft oder in Kommission genommen

hat. Unter diesen Voraussetzungen müssen die Provenienzanangaben aus dem Werkverzeichnis immer wieder ergänzt, korrigiert und aktualisiert werden. Dank der engen Kooperation des Zentrum Paul Klee mit Auktionshäusern, Galerien, Sammlern und anderen Museen können neue Ergebnisse zeitnah geteilt und in die Datenbank eingearbeitet werden. Auch die bevorstehende Umstellung der Datenbank *MuseumPlus Classic* zum webbasierten System *MuseumPlus RIA* nimmt das Zentrum Paul Klee zum Anlass, um die Daten der Provenienzeinträge zu überprüfen und wo nötig zu systematisieren. In Zeiten von *open source* und *open access* ist es natürlich ein Anliegen auch das Werkverzeichnis online verfügbar zu machen, wofür jedoch noch einige Vorarbeit ansteht.

Von den rund 9'600 Werken die das Œuvre Klees umfasst, befinden sich 4'000 im Zentrum Paul Klee, wobei diese mehr oder weniger direkt aus dem Nachlass des Künstlers stammen: Ein Grossteil gelangte durch die Paul Klee-Stiftung 1947 in die Sammlung; einen weiteren wesentlichen Zuwachs stellte die Schenkung von Livia Klee dar, der zweiten Ehefrau Felix Klees, und als drittes umfangreiches Konvolut befinden sich die Werke, die noch im Familienbesitz sind, als Deposita im Zentrum Paul Klee. Da sich all diese

Werke lückenlos bis zum Atelier des Künstlers zurückverfolgen lassen, besteht hinsichtlich der Sammlungsauflistung kein unmittelbarer Bedarf an Provenienzforschung. Jedoch versteht sich die Institution auch als Kompetenzzentrum für Paul Klee, das über seine eigenen Bestände hinaus einen Beitrag zur kunsthistorischen Forschung liefern will.

Deshalb werden die diesbezüglichen Recherchen von mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitenden vorangetrieben: Wiederkehr kann im Rahmen ihrer Expertisentätigkeit und der Auswertung von Auktionen – insbesondere jenen von Christie's und Sotheby's, die eigene Abteilungen für Provenienzfragen besitzen – immer wieder Lücken schliessen. In Verbindung mit der wissenschaftlichen Bibliothek und dem Archiv beschäftigen sich Marie Kakinuma und Anita Mischler mit Provenienzen sowie als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter Osamu Okuda. Auch die wissenschaftlichen Archivpraktikanten und -praktikantinnen haben die Chance, erste Arbeitserfahrungen im Bereich der Provenienzforschung zu erlangen.

OSAMU OKUDA

Der Beitrag von Osamu Okuda (Zentrum Paul Klee Bern, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter) beleuchtete die Bedeu-

tung von Fotografien für die Provenienzforschung. Fotografien sind nicht nur dann aufschlussreiche Zeugnisse, wenn schriftliche Dokumente fehlen, sondern sie liefern über die Besitzverhältnisse hinaus Einsichten in die individuellen und persönlichen Verhältnisse der Sammler zu ihren Kunstwerken. Eine Fotografie belegt nämlich nicht nur, dass ein Sammler ein Kunstwerk zu einer bestimmten Zeit besessen hat, sondern zeigt beispielsweise auch, welchen Platz es in seiner Wohnung oder an seinem Arbeitsplatz und somit in seinem Alltag eingenommen hat. In diesem Sinne stellen Fotografien auch wichtige Quellen für die Rezeptionsgeschichte von Kunstwerken dar. Inwiefern Fotografien für die Provenienzforschung zu Paul Klee relevant sind, zeigte Okuda anhand von fünf Sammlern: dem US-amerikanischen Filmregisseur Billy Wilder (1906–2002); der deutschbaltischen Malerin, Kunstweberin und Bauhausschülerin Ida Kerkovius (1879–1970); dem US-amerikanischen Drehbuchautor Clifford Odets (1906–1963); dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) sowie dem jüdischen Fabrikanten Heinz Rheinhold (1894–1942?) aus Coswig (Anhalt).

Es zeigte sich, dass Fotografien oft einen Hinweis darauf geben können, zu welchem Zeitpunkt sich ein Kunstwerk bei einem bestimmten Besitzer befand. So erwies sich im Falle von Billy Wilder eine Fotografie hilfreich, um den Zeitraum einzugrenzen, in welchem sich das Aquarell *Löwenmensch* 1934, 2 in dessen Besitz befand. Auch für das Gemälde *Kind und Tante* 1937, 149 konnte dank einer fotografischen Aufnahme genauer bestimmt werden, wann es von der New Yorker *Buchholz Gallery – Curt Valentin* zu Clifford Odets gelangte. Des Weiteren konnte anhand einer um 1962 aufgenommenen Fotografie, die Ida Kerkovius in ihrem Atelier in Stuttgart zeigt, nachgewiesen werden, dass das Aquarell *Städti-*

ches Juwel 1917, 4 fälschlicher Weise in die Datenbank *Entartete Kunst* der Freien Universität Berlin eingetragen worden war. Das Bild wurde nämlich nicht beschlagnahmt, sondern Paul Klee überliess es Kerkovius zum Tausch gegen einen von ihr gewobenen Bildteppich.

MARIE KAKINUMA

Gegenstand von Marie Kakinumas (Zentrum Paul Klee Bern, kunsthistorische Fachreferentin) Beitrag waren die historischen Fotoalben des deutsch-amerikanischen Galeristen Curt Valentin (1902–1954), der nicht nur persönlich ein grosser Liebhaber Paul Klees war, sondern auch intensiv mit dessen Werken handelte. So übernahm er beispielsweise einen Drittel der rund 1'500 Werke, welche die Klee-Gesellschaft zum Verkauf angeboten hatte.

Valentin hatte sich durch seine Mitarbeit in den Galerien von Alfred Flechthelm und Karl Buchholz ein hervorragendes Netzwerk auf dem internationalen Kunstmarkt aufgebaut, das beispielsweise auch nach Paris zu Daniel-Henry Kahnweiler reichte. Obwohl Valentin christlich getauft war, galt er im Zuge der nationalsozialistischen »Rassengesetze« aufgrund seiner vier jüdischen Grosseltern als »Volljude«, weshalb er sich zur Auswanderung in die USA entschloss. Dort eröffnete er 1937 in New York die Buchholz Gallery – Curt Valentin, die er 1951 in Curt Valentin Gallery umbenannte. Sein Nachlass ist zwar im Archiv des Museum of Modern Art in New York überliefert, jedoch ist er lückenhaft, da wichtige Geschäftsunterlagen wie Inventarbücher oder Rechnungen aus den 30er und 40er Jahren fehlen. Dies macht es für Provenienzforschung schwierig, Kunstwerke eindeutig zu identifizieren und Valentins An- und Verkäufe nachzuvollziehen. Eine wichtige Stellung kommt deshalb einem Konvolut von 150 Fotoalben zu, deren Fotografien von Etiketten begleitet sind, die

neben Eckdaten des Werkes auch Indexnummern und Inventarnummern tragen sowie Angaben zu den damaligen Besitzverhältnissen liefern. Während die Indexnummer von Anja Tiedemann dem von Bern nach New York emigrierten Fotografen Adolf Study (1905–1984) zugeordnet werden konnten, warten die Inventarnummern noch auf ihre Entschlüsselung.

Für die zehn Fotoalben mit Werken von Paul Klee hat Kakinuma unterstützt von mehreren Praktikantinnen den Versuch einer eben solchen Entschlüsselung vorgenommen und konnte dadurch eine Reihe neuer Erkenntnisse gewinnen. Dazu wurden die Angaben auf den Etiketten zu den rund tausend Werken, die in den zehn Fotoalben insgesamt enthalten sind, in eine Excel-Tabelle übertragen, um sie nach speziellen Kriterien filtern und somit analysieren zu können.

Gemäss Kakinuma bestätigte sich, dass jede Inventarnummer nur einmal aufträte und somit jeweils einem bestimmten Kunstwerk zuzuordnen sei. Ein Vergleich mit den Inventarnummern aus den Fotoalben zu Max Beckmann habe gezeigt, dass die Inventarnummern nicht nach Künstlern vergeben worden seien, sondern sich auf einen zeitlichen Kontext bezögen: Je tiefer die Inventarnummer, desto früher der Zeitpunkt, zu dem das Kunstwerk Curt Valentin in der Provenienz aufweise. Dies liesse sich insbesondere an den Werken Klees festmachen, die Valentin nach dem Tod Karl Nierendorfs – dem bisherigen Alleinvertreter Klees in Nordamerika – von der Klee-Gesellschaft ab 1948 erwarb.

Die Systematik der Inventarnummern werde jedoch dadurch verkompliziert, dass zum einen nicht alle Werke Klees in den zehn Alben eine solche tragen, zum anderen dadurch, dass Valentin nicht bei allen Werken, die über eine Inventarnummer verfügen, in der Provenienz nachzuweisen ist. Die Werke, die Valentin in der Provenienz aufweisen, aber keine Inven-

tarnummer haben, seien grösstenteils in den der Zeit von 1938 bis 1943 in die *Buchholz Gallery* gelangt. Weil davon auszugehen sei, dass die Fotoalben erst in den 1950er Jahren angelegt worden sind, sei es möglich, dass Valentin in dieser Zeit noch nicht konsequent mit dem System der Inventarnummern gearbeitet habe. Bei den insgesamt nur 17 Werken, die eine Inventarnummer tragen, aber Valentin nicht Bestandteil der Provenienz ist, gilt es laut Kakinuma weitere Recherchen zu tätigen, um abzuklären, ob sie nicht doch in Valentins Galerie gelangt seien. In drei Fällen dieser Kategorie (*Burgwinkel* 1932, 161; *rote u. violette Astern* 1908, 63; *verbundene Köpfe* 1938, 74) ist es Kakinuma bereits gelungen, durch zusätzliche Quellen nachzuweisen, dass die entsprechenden Werke doch bei Valentin waren.

Obwohl die Inventarnummern im heutigen Nachlassbestand Valentins nur in den Fotoalben aufgeführt werden, sei davon auszugehen, dass ein Inventarbuch existiert habe, das entweder mit Absicht vernichtet worden oder verloren gegangen sei. Wie Kakinumas Recherchen belegen, können jedoch anhand der Inventarnummern immerhin gewisse Rückschlüsse auf die Umstände von Valentins Geschäftstätigkeiten gezogen werden.

JOANNA SMALCERZ

Johanna Smalcerz (Kunstmuseum Basel, wissenschaftliche Mitarbeiterin) berichtete von den zwei laufenden Projekten im Bereich Provenienzforschung im Kunstmuseum Basel, die beide vom Bundesamt für Kultur (BAK) finanziell unterstützt werden. Das erste Projekt befasst sich mit den Erwerbungen von Gemälden und Skulpturen, die das Kunstmuseum Basel in der Zeit von 1946 bis 1962 getätigt hat, was rund 270 Werke vom Spätmittelalter bis zum Entstehungsjahr 1945 betrifft. Im Rahmen des zweiten Projektes werden über 2'000 Arbeiten auf Papier

aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts untersucht, die in den Jahren 1933 bis 1945 in die Sammlung gelangt sind. Dabei muss zuerst geklärt werden, für welche Werke ein allfälliger Bedarf für vertiefte Provenienzrecherchen besteht.

Smalcerz arbeitet dabei Abteilungsübergreifend, da das Kunstmuseum Basel plant, die aktuellen Provenienzforschungen in zukünftige Ausstellungsprojekte einfließen zu lassen.

JOACHIM SIEBER

Joachim Sieber (Kunsthhaus Zürich, wissenschaftlicher Mitarbeiter) widmete sich in seinem Inputreferat den rund 30 Werken Paul Klees im Bestand des Kunsthhauses Zürich. Während die Besitzverhältnisse der Werke, die via Klee-Gesellschaft in die Sammlung gelangten, keiner weiteren Untersuchungen mehr bedürfen, bestehen hingegen bei den Werken aus Privatbesitz noch Lücken. Dies betrifft beispielsweise Werke, wie *Burghügel* 1929, 96; *Marionetten* 1930 202; *Bildnis Mr. A. L.* 1925, 96 oder *Ein Verzauberter im Zoo* 1933, 291. Ein grundsätzliches Problem ist, dass zwar verschiedene Besitzer nachgewiesen werden können, jedoch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen konkreten Umständen sich der Besitzerwechsel vollzog und ob überhaupt ein direkter Handwechsel stattfand oder ob es noch unbekannte Zwischenstationen gibt. In der Diskussion stellte sich heraus, dass bei derartigen Problemen ein Abgleich der Provenienzeinträge in den Datenbanken verschiedener Institutionen weiterhelfen kann. Demnach hat Siebers Beitrag klar gezeigt, wie wichtig Kooperationen auf dem Gebiet der Provenienzforschung sind.

MICHAEL BAUMGARTNER

Die Ausgangslage zum Beitrag von Michael Baumgartner (ehemaliger Leiter Sammlung Ausstellungen Forschung, Zentrum Paul Klee) stellte die kürzlich

erfolgte Publikation der Tagebücher des Schweizer Kunsthändlers Kurt Mettler (1905–1930) dar. Mettler entstammte einer äusserst wohlhabenden Textilhandelsfamilie aus St. Gallen und studierte zunächst Jura in Zürich. Daneben spielte der gebildete junge Mann Cello, verfolgte schriftstellerische Ambitionen und betätigte sich als eifriger Kunstsammler. Seine Tagebücher umfassen eine Weltreise, die er in den Jahren 1927 bis 1928 unternahm sowie seine Zeit in Paris von 1929 bis zu seinem frühen Tod infolge einer septischen Angina im Jahr 1930. Aufgrund seiner familiären Verhältnisse verfügte Mettler über nahezu unbeschränkte finanzielle Mittel und konnte sich den Lebensstil eines Dandys leisten. Er lebte zeitweise in New York, reiste quer durch die USA sowie nach Japan und Korea, wo er die Geschwister Klaus und Erika Mann unterstützte. Auch nach China und in die Sowjetunion führten ihn seine Reisen bis er sich dann als Kunsthändler in Paris versuchte, wo er 1929 eine Galerie eröffnete. Innert kürzester Zeit baute er sich ein Netzwerk zu den internationalen Grössen des Kunstmarktes auf, das auch den Berliner Galeristen Alfred Flechtheim und den US-amerikanischen Sammler Albert C. Barnes umschloss. In Mettlers Galerie stand insbesondere die Klassische Moderne im Vordergrund, wobei Paul Klee mit so vielen Werken vertreten war wie kein anderer Künstler. Dies ergab sich durch Mettlers Freundschaft mit Alfred Flechtheim und Ferdinand Möller, zwei grossen Klee-Händlern. Klee hatte in dieser Zeit in Paris im Kreise der Surrealisten bereits einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Die beiden ersten Klee-Werke, die Mettler bei Flechtheim kaufte, waren *Jungwaldtafel* 1926, 208 und das heute verschollene *heiss-närrisch / Verhextes in Rot* 1926, 205. Dass letzteres einen Doppeltitel trägt, geht wahrscheinlich auf Flechtheim zurück, der das Bild in der Ausstellung *Paul Klee* im Frühjahr

1928 in seiner Galerie unter dem Titel *Verhextes in Rot* ausstellte, obwohl es Klee im handschriftlichen Œuvre-Katalog als *heiss-närrisch eingetragen hatte*. Der Titel *Verhextes in Rot* wurde so populär, dass Klee selbst in seinen Listen den ursprünglichen Titel durch denjenigen von Flechtheim ersetzte. Mettler bezahlte für *Verhextes in Rot* einen fast doppelt so hohen Preis wie für *Jungwaldtafel*. Ausschlaggebend dafür war wohl, dass ersteres damals eines der am häufigsten abgebildeten Werke Klees war und sich grösserer Bekanntheit erfreute. Mettlers Erfolg als Händler hielt sich hingegen in Grenzen, da zu seinen Lebzeiten einzig sein Vater und Albert C. Barnes Bilder Klees kauften. Der Grossteil der Klee-Werke wurde nach Mettlers Tod veräussert und gelangte hauptsächlich zu dem in den USA lebenden deutsch-amerikanischen Kunsthändler J. B. Neumann.

MARTIN WALDMEIER

Im Zentrum von Martin Waldmeiers (Zentrum Paul Klee, Kurator) Beitrag stand die Frage, inwiefern Provenienzforschung für Ausstellungen fruchtbar gemacht werden kann und welche Möglichkeiten sich ergeben, um sie in Ausstellungen einzubetten, bei denen es nicht explizit um Sammlungsgeschichte geht. Diese Fragenstellungen interessieren Waldmeier aktuell insbesondere hinsichtlich der kommenden Ausstellung im Sommer 2020 unter dem Titel *Mapping Klee*, die sich das Kartographieren des Œuvres von Paul Klee zur Aufgabe macht. Dabei werden einerseits die Orte vorgestellt, an denen Klee gelebt und gearbeitet hat, andererseits werden auch die Ortsverschiebungen der Werke beleuchtet. Gerade im Zuge dieser ›Reisen‹ der Kunstwerke wird auch die Provenienzforschung zum Thema, denn Kunstwerke bewegen sich nicht nur für Ausstellungen, sondern insbesondere auch bei einem Besitzerwechsel.

In diesem Kontext kam Waldmeier auch allgemein darauf zu sprechen, weshalb es überhaupt erstrebenswert sei, Ergebnisse der Provenienzforschung in Ausstellung einfließen zu lassen. Die Antwort darauf erstreckt sich auf mehrere Ebenen: Erstens gehört es zu den ethischen Richtlinien eines Museums seine Sammlung aufzuarbeiten und Transparenz zu schaffen, was beispielsweise in Form von Objektbeschriftungen bis in den Ausstellungsraum geführt werden kann. Zweitens umfasst eine gründliche kunsthistorische Untersuchung auch die spezifische Materialität eines Werkes samt seiner Provenienzspuren, wie Stempel, Aufschriften, Etiketten, aber auch Manipulationen und Beschädigungen. Wird dieser Aspekt in einer Ausstellung aufgegriffen, so erhalten die Besucher und Besucherinnen nicht nur einen Einblick in die kunsthistorische Praxis, sondern werden auch selbst zu einem sezierenden Blick angeregt. Drittens offenbart die Provenienzforschung neben der Rezeptionsgeschichte eines Kunstwerkes insbesondere auch dessen historische und soziologische Komponente, die meist einen äusserst narrativen Charakter aufweist.

Während des Workshops stellte sich heraus, dass sich in mehreren Institutionen eine zunehmende Tendenz feststellen lässt, Erkenntnisse der Provenienzforschung in Ausstellung zu thematisieren. Denn jene erzählen die Geschichte von Menschen und ihrer Liebe zur Kunst, was für Museumsbesucher und -besucherinnen ein grosses Identifikationspotenzial bietet. Des Weiteren hat der Workshop gezeigt, dass es für die Provenienzforschung nicht nur grundlegend ist, das historische Netzwerk zwischen Künstlern, Galeristen und Sammlern offen zu legen, sondern die wissenschaftliche und methodische Weiterentwicklung der Pro-

venienzforschung durch die Vernetzung zwischen den Forschendenvoranzutreiben. Aus diesem Grund plant das Zentrum Paul Klee, in Zukunft jährlich einen Workshop zu Provenienzforschung durchzuführen und dessen Beiträge und Ergebnisse im Rahmen eines Beitrages in der *Zwitscher-Maschine* zu veröffentlichen.